

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх упровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	61
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман <i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина <i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета <i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина <i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила <i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія <i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
 СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ 	
БІЛАН Валентина <i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій <i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П. <i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій <i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна <i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр <i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина <i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро <i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена <i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина <i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна <i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина <i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга <i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія <i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила <i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана <i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія <i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія <i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій <i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
--	------------

СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
--	------------

ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

Для підтримки всієї родини внутрішньо переміщених осіб варто також використовувати формат сімейного консультування. Це дозволяє зосередитися на динаміці стосунків між членами сім'ї, виявити джерела напруги, запобігти вторинній травматизації дітей через емоційний стан батьків.

Варто залучати до підтримки ВПО тих людей, які самі пережили переміщення і вже адаптувалися, використовуючи інформаційний підхід (юридичні послуги, можливості, соціальні гарантії, умови отримання фінансової підтримки, медичних послуг).

Отже, роль громади щодо адаптації внутрішньо переміщених осіб є актуальною не тільки з точки зору адміністративної підтримки, а й соціально-психологічної.

ЛІТЕРАТУРА

1. Віщукаєва, К. М. (2017). Соціальний супровід клієнта (Навч. посіб.). Одеса: Видавництво Букаєв Вадим Вікторович.
2. Мельник, Л. А., Волинець, Л. С. (ред.), та ін. (2015). Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім'ям з дітьми зі Сходу України: Посібник для практиків соціальної сфери. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Калита».

DOI: 10.5281/zenodo.20748361

РАБЕЦЬ Олександр

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

спеціальності Соціологія

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

м. Київ, Україна

НАСЛІДКИ МАСОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року, спричинила значні соціально-демографічні та економічні наслідки. Воєнні дії призвели до загибелі та поранення значної кількості

цивільного населення в різних регіонах країни, а також до руйнування, пошкодження або порушення функціонування об'єктів критичної інфраструктури та масштабного знищення цивільних об'єктів. Сукупність зазначених наслідків воєнного вторгнення зумовила активізацію міграційних процесів як у межах держави, так і за її кордонами. За прогнозними оцінками Ради Європейського Союзу, внаслідок вимушеної міграції чисельність населення України може скоротитися на 24–33 %, що значною мірою залежатиме від тривалості бойових дій, безпекової ситуації та стабільності функціонування критичної інфраструктури [1].

Сьогодні визначення точної кількості українських мігрантів є складним завданням, що зумовлено низкою об'єктивних чинників. Насамперед це пов'язано з високою мобільністю громадян України, які здійснюють переміщення як між країнами Європейського Союзу, так і за його межами, а також періодично повертаються на батьківщину. При цьому частина осіб, які повертаються в Україну, залишається в країні на постійній основі, тоді як інші знову виїжджають за кордон. Відповідно до результатів дослідження Центр економічної стратегії, станом на кінець січня 2024 року за межами України через наслідки війни постійно перебувало близько 4,9 млн громадян України [4]. (Черній, Людмила Віталіївна. *Українські вимушені мігранти у країнах ЄС: виклики та можливості*. Diss. УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023.)

Збереження активної фази збройного конфлікту та пов'язаних із ним безпекових загроз продовжує впливати на масштаби зовнішньої міграції населення України. Воєнні дії не лише не сприяють поверненню громадян, які виїхали за кордон, а й зумовлюють подальше зростання міграційних потоків. Серед основних чинників, що стимулюють виїзд населення, варто виокремити систематичні обстріли території України, руйнування житлової та критичної інфраструктури, а також ризики перебоїв у функціонуванні енергетичної системи. Сукупність цих факторів негативно впливає на рівень безпеки та якість життя населення, що спонукає частину громадян шукати більш стабільні умови проживання за межами

країни. Найбільш розвинуті держави Європейського Союзу надають допомогу по розміщенню біженців з України, підтримують фінансово, надають соціальні пакети, а відповідно і умови перебування таких осіб сприяють їх асиміляції [2].

Українським мігрантам, які шукали тимчасового захисту сьогодні відкрито доступ на ринки праці ЄС та можливості соціальної інтеграції. Країни, які приймають українців, надають можливість навчатися, вивчати мову для легшої адаптації та інтеграції в країни перебування. Аналіз джерел доходів українських громадян, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європи, свідчить про збереження їхніх економічних зв'язків з Україною. Зокрема, для 9 % респондентів основним джерелом доходу є дистанційна зайнятість в Україні. Водночас 12 % опитаних мають постійну роботу в країні перебування, а ще 12 % залучені до тимчасової або нерегулярної трудової діяльності. Таким чином, сукупна частка українських біженців, які беруть участь у трудовій діяльності, становить близько 24 %, що свідчить про поступову інтеграцію частини вимушених мігрантів до ринків праці приймаючих держав [1].

Україна, як і більшість розвинених європейських країн, стикається з тривалими демографічними викликами, що проявляються у перевищенні рівня смертності над рівнем народжуваності та поступовому старінні населення. Повномасштабна війна суттєво посилила негативний вплив зазначених тенденцій. Зокрема, у 2025-2026 рр. кількість померлих або загиблих майже втричі перевищувала кількість народжених. Така демографічна ситуація значною мірою зумовлена погіршенням безпекових умов і зростанням рівня невизначеності, що впливає на репродуктивну поведінку населення та сприяє відкладенню народження дітей. Додатковим чинником скорочення народжуваності є масштабна зовнішня міграція, внаслідок якої значна частина жінок репродуктивного віку тимчасово або постійно перебуває за межами України.

Міграційні процеси, зумовлені наслідками повномасштабної збройної агресії проти України, мають багатовимірний і переважно негативний вплив на соціально-

економічний та демографічний розвиток держави. Масовий виїзд населення, насамперед осіб працездатного та репродуктивного віку, призводить до скорочення трудового потенціалу, посилення дефіциту робочої сили в окремих секторах економіки та уповільнення відновлювальних процесів [3]. Одночасно зменшення чисельності населення та зміни його вікової структури поглиблюють тенденції демографічного старіння та депопуляції.

Крім того, тривала вимушена міграція впливає на зниження народжуваності та формування довгострокових демографічних дисбалансів, що може мати кумулятивний ефект у перспективі. Водночас збереження частини економічних зв'язків мігрантів з Україною, зокрема через дистанційну зайнятість та грошові перекази, частково пом'якшує негативні наслідки, однак не компенсує втрати людського капіталу.

Отже, міграція в умовах війни виступає одним із ключових чинників трансформації демографічної та економічної структури України, створюючи довгострокові виклики для її відновлення та розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вплив міграції на соціально-економічну ситуацію в Україні : аналіт. доп. / [В. Потапенко, А. Головка, О. Валевський та ін.] ; за ред. В. Потапенка. – Київ : НІСД, 2023. – 33 с.
2. Дрок І. С., Самбор М. А. Міграційні наслідки для України від військового вторгнення російської федерації в Україну в довгостроковій перспективі: наук.-практ. реком. Дніпро : ДДУВС, 2024. 24 с.
3. Черній, Людмила Віталіївна. Українські вимушені мігранти у країнах ЄС: виклики та можливості. Diss. УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023.
4. Черній, Людмила Віталіївна. Вплив інтенсивності міграційних процесів на соціально-демографічну ситуацію в Україні. Diss. ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2024.

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua